

TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO: ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO AO FEMINICÍDIO DE MULHERES NEGRAS

(Gender Transversality: An Analysis of Public Policies to Tackling the Femicide of Black Women)

Lara Betânia Machado Silva^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Em 2015, houve 535 registros de feminicídios no Brasil, enquanto em 2024 esse número ultrapassou 1400 mortes. Dentre os últimos casos registrados, 63,6% são de mulheres negras. A maior concentração de feminicídios entre as mulheres negras demonstra uma realidade repleta de violência e vulnerabilidade socioeconômica. Essa diferença expõe a insuficiência das políticas públicas de enfrentamento a essa forma de violência, com perspectiva interseccional de gênero, raça, classe e território. Tal perspectiva é importante para a compreensão do viver e do morrer das mulheres, pois abrange a complexidade dos processos discriminatórios e busca esclarecer as condições específicas que os causam. O acentuado número de assassinatos de mulheres negras reforça a urgência da transversalidade de gênero, entendida como um processo específico de estruturação das políticas de igualdade de gênero. Este estudo – que ora se encontra em andamento – objetiva analisar as políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio de mulheres negras no contexto brasileiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter analítico e conta com o referencial teórico-metodológico das Teorias Feministas e da Psicologia Sócio-Histórica. Os resultados dessa pesquisa buscam compreender o papel e a importância das políticas públicas e das estratégias institucionais para sua prevenção e enfrentamento. Além de verificar se as políticas públicas brasileiras, nesse âmbito, têm alcançado as mulheres racializadas, também buscamos contribuir para o fortalecimento do campo da psicologia social, para que as discussões que permeiam essa problemática sejam interseccionadas e ampliadas.

Palavras-chave: Feminicídio; Mulheres Negras; Políticas Públicas; Transversalidade de Gênero; Enfrentamento.

Abstract:

In 2015, there were 535 recorded cases of femicide in Brazil, while in 2024 this number exceeded 1,400 deaths. Among the most recent cases, 63.6% involved Black women. The higher concentration of femicides among Black women reveals a reality marked by violence and socioeconomic vulnerability. This disparity highlights the insufficiency of public policies aimed at tackling this form of violence through an intersectional perspective of gender, race, class, and territory. Such a perspective is essential for understanding the lived experiences and deaths of women, as it encompasses the complexity of discriminatory processes and seeks to clarify the specific conditions that cause them. The alarming number of murders of Black women reinforces the urgency of gender transversality, understood as a specific process for structuring gender equality policies. This ongoing study aims to analyze public policies addressing the femicide of Black women in the Brazilian context. It is a qualitative, analytical research project grounded in the theoretical-methodological frameworks of Feminist Theories and Socio-Historical Psychology. The results of this research seek to understand the role and importance of public policies and institutional strategies for prevention and response. In addition to assessing whether Brazilian public policies in this area have effectively reached racialized women, we also aim to contribute to strengthening the field of social psychology, so that discussions surrounding this issue are approached through an intersectional and expanded lens.

Keywords: Femicide; Black Women; Public Policies; Gender Transversality; Tackling.

^a Acadêmica do Curso de Psicologia na Universidade Federal de Catalão, aluna de Iniciação Científica com Ações Afirmativas, aguardando resultado do edital referente à bolsas do CNPQ e UFGat, lara_silva@discente.ufcat.edu.br

^b Prof.^a Dra. do Curso de Psicologia na Universidade Federal de Catalão, orientadora desta pesquisa, tatimachiavelli@ufcat.edu.br

Objetivos:

Objetivo geral: Analisar as políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio de mulheres negras no contexto brasileiro.

Objetivos específicos:

- Avaliar a transversalidade de gênero nas políticas públicas que visam mapear, prevenir e enfrentar o feminicídio de mulheres negras.
- Investigar a incidência de feminicídios de mulheres negras no Brasil através de análises documentais.
- Compreender o papel e a importância das políticas públicas, assim como as estratégias institucionais para prevenção e enfrentamento do feminicídio de mulheres negras.

Metodologia

Esse plano de trabalho de Iniciação Científica descendente do Projeto Integrado “Feminicídio: análise sócio-histórica das violências contra mulheres, relações sociofamiliares e políticas públicas de enfrentamento”, coordenado pela segunda autora, realizado na Universidade Federal de Catalão e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, sob o parecer de número 5.741.179.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter analítico e conta com o referencial teórico-metodológico das Teorias Feministas e da Psicologia Sócio-Histórica. De acordo com o pensamento de Rey (2019), a perspectiva qualitativa permite uma análise de fenômenos sociais não mensuráveis numericamente, como a subjetividade, por exemplo. Sendo assim, podemos explorar e interpretar de forma crítica o tema em questão, considerando de maneira contextualizada os múltiplos fatores e recortes que determinam a realidade abordada.

Será realizada uma pesquisa documental, procedimento que visa agrupar a documentação, organizar os dados obtidos e construir quadros

categoricos analíticos. A análise documental, segundo Sá Silva, Almeida e Guindani (2009, p. 5), é “[...] um procedimento que se utiliza de métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos”. A busca pelos documentos será guiada pela identificação de políticas públicas de prevenção, mapeamento e enfrentamento às violências contra mulheres e ao feminicídio, como a Política Nacional de Enfrentando à violência contra as Mulheres e o Pacto Nacional de Prevenção dos Feminicídios, bem como as leis que protegem as mulheres. Será realizada busca ativa através de plataformas oficiais de dados no Brasil, como a Constituição Federal, o site GOV.BR, o Portal da Legislação, o Ministério da Justiça e o Ministério das Mulheres, assim como artigos científicos, teses, revistas, mídias sociais, jornais, entre outros.

Para que os dados sejam organizados e analisados com maior facilidade, uma das ferramentas utilizadas será a construção de uma tabela no Excel. Ela nos auxiliará nesse processo facilitando a visualização dos dados e das categorias, para que a problematização das informações seja feita com maior destreza. Conforme apontam Lüdke e André (1986), as categorias devem explicitar os propósitos da pesquisa e, ao mesmo tempo, ser internamente homogêneas, externamente heterogêneas, coerentes e plausíveis.

A análise dos dados será pautada no materialismo histórico-dialético, que é uma teoria, uma filosofia e um método desenvolvido por Marx e Engels, que fundamenta a Psicologia Sócio-Histórica, viabilizando a utilização da historicidade e da dialética crítica para estudar os diferentes fenômenos humanos. Nessa perspectiva entende-se que o sujeito só se constitui indivíduo porque é social e histórico, o que representa a possibilidade de superação da dicotomia entre objetividade e subjetividade, possibilitando o questionamento e o tecimento de críticas aos modelos científicos positivistas.

Considerações finais

A partir do objetivo de analisar as políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio no contexto brasileiro, avaliar a transversalidade de gênero nas políticas públicas que visam mapear, prevenir e enfrentar essa forma de violência, bem como investigar a incidência de feminicídios de mulheres negras no Brasil através de análises documentais, busca-se compreender o papel e a importância das políticas públicas e das estratégias institucionais para sua prevenção e combate. Além de verificar se as políticas públicas brasileiras, nesse âmbito, têm alcançado as mulheres racializadas, também buscamos contribuir para o fortalecimento do campo da psicologia social, para que as discussões que permeiam essa problemática sejam interseccionadas e ampliadas.

Referências

- COUTO, Maria Thereza; GOMES, Romeu. Homens, saúde e políticas públicas: a equidade de gênero em questão. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 10, p. 2569-2578, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012001000002>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário Brasileiro de Segurança Pública*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020. Disponível em: <https://www.forumseguranca.org.br>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- GONÇALVES, Suelen Aires. *Vidas matáveis: feminicídio de mulheres negras e interseccionalidades de gênero, raça e classe*. 2022. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.
- LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Maria Marcela. Por la vida y la libertad de las mujeres: fin al feminicidio. *Atlánticas: Revista Internacional de Estudios Feministas*, v. 9, n. 1, p. 1-26, 2024. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.17979/arief.2024.9.1.9995>. Acesso em: 10 jan. 2026.
- LÜDKE, Marli; ANDRÉ, Maria Elena. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. São Paulo: EPU, 1986.
- MARCONDES, Mariana Mazzini; FARAHA, Marta Ferreira Santos. Transversalidade de gênero: uma análise sobre os significados mobilizados na estruturação da política para mulheres no Brasil. *Revista do Serviço Público*, v. 69, n. 2, p. 36-62, 2018.
- MARCONDES, Mariana Mazzini; FARAHA, Marta Ferreira Santos. Transversalidade de gênero em política pública.

Revista Estudos Feministas, v. 29, n. 1, e65398, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2021v29n165398>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. *Dados nacionais de segurança pública*. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina; GONZÁLEZ REY, Fernando; VALDÉS PUENTES, Roberto. *Epistemologia qualitativa e teoria da subjetividade: discussões sobre educação e saúde*. Uberlândia: EDUFU, 2019.

REINACH, Sofia. *Gestão transversal de políticas públicas no âmbito federal brasileiro: uma leitura inicial*. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração Pública e Governo) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2013.

SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. *Revista Brasileira de História e Ciências Sociais*, v. 1, n. 1, p. 5-22, 2009.